

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, доцент Ташкентского
государственного стоматологического
института, Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

кандидат медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

кандидат медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

кандидат медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-1>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Candidate of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Boymuradov Shuxrat Abduljalilovich, Bakieva Shaxlo Xamidullaevna, Karimberdiev Baxriddin Ismatilloevich, Djuraev Jamolbek Adbukaxarovich, Abdullaev Ulug'bek Pulatovich PESHONA BO'SHLIG'I TURLI JARONATLARINI DAVOLASH NATIJALARI.....	7
2. Хатамов Жахонгир Аброевич ПЛАЗМАФЕРЕЗ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ.....	15
3. Юлдашев Форрух Фарход Угли, Курязов Акбар Куранбоевич, Хабибова Назира Насуллоевна ПСИХОЛОГИЯ СТРАХА И ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЗУБНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	21
4. Ҳақимов Фаррух Ҳақимович, Ибрагимова Феруза Икромовна ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ НА СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	27
5. Abduqodirov Abdusalom Abdukadirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich, Muxamedieva Feruza Shuxratovna JAG'LAR DEFORMATSIYALARI BOR BEMORLARNING OG'IZ BO'SHLIG'I VA QO'SHNI ANATOMIK SOHALARDAGI PATOLOGIK O'ZGARISHLARNING TARQLAGANLIGI.....	31
6. Ханазаров Дилшод Абдушукурович МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПРИ ЭЛЕКТОРНОЙ МИКРОСКОПИИ.....	36
7. Исаев Умид Исмаилович, Исакова Зухра Шарифкуловна, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ТРАНСИНГИВАЛ ЗОНДАШ ОРҚАЛИ ТИШ ОЛИНГАНДАН КЕЙИН СОДИР БЎЛАДИГАН МИЛК ҚАЛИНЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	43
8. Ризаев Жасур Алимжанович, Сатторов Бобур Бурсон угли, Зайтханов Аскар Анварович НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ, КОНТАКТИВНЫМ С ЭПОКСИРОВАННОЙ РЕЗИНОЙ.....	49
9. Nasretdinova Makhzuna, Dustboboyev Dilshod Sadullaevich, Nomuradov Nodir Alisherovich ANALYSIS OF METHODS OF TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....	55
10. Vladimirova Tatyana Yurevna, Rasulova Kibriyo Abduraxmon kizi, Lapasov Mirsaid Xasan ugli BOSH AYLANISHI BULGAN BEMORLARDA POZITSION PAROKSIZMAL NISTAGMNI URGANISH.....	60
11. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Sattorov Bobur Burxon o'g'li, Zaitxanov Asqar Anvarovich ЕРОКСИД СМОЛАСИ БИЛАН АЛОҚАДА БО'ЛГАН ХОДИМЛАРГА СТОМАТОЛОГИК YORDAM KO'RSATISHNI TASHKIL ETISH.....	64
12. Усмонов Фарход Камилджанович, Машарипов Азизбек Умидович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТАХ.....	69
13. Rizaev Jasur Alimjanovich, Axrorov Alisher Shavkatovich SO'LAK BEZLARINING YAXSHI SIFATLI O'SMALARI PATOGENEZIDA EKZOGEN VA ENDOGEN OMILLAR ROLI.....	74
14. Хатамов Жахонгир Аброевич, Амонов Шавкат Эргашевич ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКИХ ГНОЙНЫХ СРЕДНИХ ОТИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	81
15. Эназаров Дилмурод Иззатиллаевич ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА.....	87
16. Қосимов Ахроржон Аброржон ўғли, Хабилов Бехзод Нигмон ўғли АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.....	91

17. Лутфуллаев Гайрат Умруллаевич, Ньматов Уктам Суюнович СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ СОСУДИСТЫХ ОПУХОЛЕЙ НОСОВОЙ ПОЛОСТИ.....	96
18. Лутфуллаев Гайрат Умриллаевич, Рузиев Джамшид Бахтиёрович СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: КОМПЛЕКСНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА.....	100
19. Усманов Рахматулло Файзуллаевич СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	104
20. Ибрагимов Даврон Дастамович МЕТОДЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМИРОВАНИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО НЕРВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕЛОМОВ СКУЛОВОЙ КОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ СМЕЩЕНИЕМ КОСТНЫХ ФРАГМЕНТОВ.....	107
21. Boymuradov Shuxrat Abdujalilovich, Ibragimov Davron Dastamovich, Baratova Shoira Norjigitovna YUZ SUYAKLARINI QO‘SHMA JAROHATLARIDA BEMORLARINI OG‘IZ BO‘SHLIG‘I GIGIYENIK HOLATINI HISOBGA OLGAN HOLDA KOMPLEKS DAVOLASH.....	110

Қосимов Ахроржон Аброржон ўғли
Хабилов Бехзод Нигмон ўғли
Ташкентский государственный
стоматологический институт

АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ СЪЕМНОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15519900>

АННОТАЦИЯ

Акриловая пластмасса является наиболее широко применяемым материалом при изготовлении съемных зубных протезов. Однако ее использование сопровождается рядом недостатков: 1) наличие остаточного мономера, концентрация которого может достигать 8 % при нарушении режима полимеризации, что способствует развитию как местных, так и системных аллергических реакций; 2) микропористая структура базисов, способствующая накоплению бактерий; 3) ограниченная прочность материала.

В качестве альтернативы акриловым пластмассам на рынке стоматологических материалов были разработаны новые технологии изготовления съемных ортопедических конструкций на основе термопластов. Эти материалы, благодаря своей химической структуре, лишены характерных недостатков акриловых пластмасс и обладают значительно более высокими прочностными характеристиками.

В современной стоматологической практике используются пять основных типов термопластических материалов: полиоксиметилен, нейлон, этилен-винилацетат и безмономерные акрилы. Таким образом, широкий ассортимент базисных термопластов предоставляет возможность выбора оптимального материала в зависимости от клинических особенностей пациента, что особенно актуально для лиц с повышенной чувствительностью к акриловым пластмассам.

Ключевые слова: аллергологический анамнез, съемное протезирование, акриловые пластмассы, термопластические материалы.

Kosimov Akhrorjon Aborjon ugli
Khabilov Behzod Nigmon ugli
Tashkent State Dental Institute

CURRENT APPROACHES TO THE SELECTION OF MATERIALS FOR ORTHOPEDIC TREATMENT OF PATIENTS WITH REMOVABLE PROSTHETICS

ANNOTATION

Acrylic plastic is the most widely used material in the manufacture of removable dentures. However, its use is accompanied by a number of disadvantages: 1) the presence of a residual monomer, the concentration of which can reach 8% in violation of the polymerization regime, which contributes to the development of both local and systemic allergic reactions; 2) the microporous structure of the bases, contributing to the accumulation of bacteria; 3) limited strength of the material.

As an alternative to acrylic plastics, new technologies for manufacturing removable orthopedic structures based on thermoplastics have been developed in the dental materials market. These materials, due to their chemical structure, are devoid of the characteristic disadvantages of acrylic plastics and have significantly higher strength characteristics.

In modern dental practice, five main types of thermoplastic materials are used: polyoxymethylene, nylon, ethylene vinyl acetate, and monomer-free acrylics. Thus, a wide range of basic thermoplastics provides the opportunity to choose the optimal material depending on the clinical characteristics of the patient, which is especially important for people with hypersensitivity to acrylic plastics.

Keywords: allergic history, removable prosthetics, acrylic plastics, thermoplastic materials.

Qosimov Axrorjon Abrorjon o'g'li
Xabilov Bezzod Nigmon o'g'li
Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti

OLIB KUYILADIGAN PROTEZLAR BILAN BEMORLARNI ORTOPEDIK DAVOLASH UCHUN MATERIALLARNI TANLASHGA ZAMONAVIY YoNDASHUVLAR

ANNOTATSIYA

Akril plastmassa olinadigan protezlarni ishlab chiqarishda yeng ko'p ishlatiladigan materialdir. Shu bilan birga, uni qo'llash bir qator kamchiliklar bilan birga keladi: 1) polimerizatsiya rejimini buzgan holda konsentratsiyasi 8% ga yetishi mumkin bo'lgan qoldiq monomerning mavjudligi, bu ham mahalliy, ham tizimli allergik reaksiyalarning rivojlanishiga yordam beradi; 2) asoslarning mikroporoz tuzilishi, bunga hissa qo'shadi. bakteriyalar to'planishi; 3) materialning cheklangan kuchi.

Akril plastmassalarga alternativa sifatida stomatologik materiallar bozorida termoplastikaga asoslangan olinadigan ortopedik tuzilmalarni ishlab chiqarishning yangi texnologiyalari ishlab chiqildi. Ushbu materiallar kimyoviy tuzilishi tufayli akril plastmassalarning xarakterli kamchiliklaridan mahrum va sezilarli darajada yuqori mustahkamlik xususiyatlariga yega.

Zamonaviy stomatologiya amaliyotida termoplastik materiallarning beshta asosiy turi qo'llaniladi: polioksimetilen, neylon, yetilen vinil asetat va monomersiz akril. Shunday qilib, asosiy termoplastikaning keng assortimenti bemorning klinik xususiyatlariga qarab optimal materialni tanlash imkoniyatini beradi, bu ayniqsa akril plastmassalarga yuqori sezuvchanligi bo'lgan odamlar uchun muhimdir.

Kalit so'zlar: allergik anamnez, olinadigan protezlar, akril plastmassalar, termoplastik materiallar.

Введение. В ортопедической стоматологии ведущую роль занимает лечение пациентов с полным или частичным отсутствием зубов с использованием съемных зубных протезов [6, 8]. Однако процесс их изготовления и адаптации может быть существенно осложнен при наличии заболеваний слизистой оболочки полости рта, обусловленных непереносимостью материалов, применяемых для изготовления базисов протезов. В последние годы отмечается рост числа пациентов с аллергической реактивностью, связанной как с повышенной чувствительностью к лекарственным препаратам, так и с аллергическими заболеваниями в анамнезе [3, 11].

Недостаточный уровень информированности, отсутствие четких клинических рекомендаций и ограниченный практический опыт нередко приводят к тому, что стоматологи избегают ведения пациентов с выраженной аллергической предрасположенностью. В связи с этим важным аспектом ортопедического лечения является индивидуализированный подход к выбору конструкционного материала, учитывающий не только стоматологический и соматический статус пациента, но и состояние микрофлоры полости рта.

Этот подход обусловлен потенциальной угрозой неблагоприятного влияния материалов протезного базиса как на слизистую оболочку протезного ложа, так и на организм в целом [7, 9]. Следовательно, выбор материала должен осуществляться не только с учетом его физико-химических характеристик, но и с позиций его биологической совместимости с тканями полости рта.

В ортопедической стоматологии акриловая пластмасса является наиболее широко применяемым конструкционным материалом. Однако ее использование может провоцировать аллергические реакции, сопровождающиеся воспалением слизистой оболочки полости рта. Ключевым фактором, обуславливающим развитие аллергии на акриловые материалы, считается остаточный мономер [14]. В нормальных условиях его содержание в пластмассе составляет 0,2 %, однако при нарушении процесса полимеризации этот показатель может увеличиваться до 8 % [5, 12].

Стоматологические пластмассы, применяемые в ортопедической практике, представляют собой

высокополимерные органические соединения. Поскольку они не имеют белковой природы, сами по себе они не вызывают аллергических реакций. Однако содержащийся в их составе мономер, являясь эфиром метакриловой кислоты, представляет собой низкомолекулярное соединение. Это позволяет ему функционировать как гаптен, который, вступая в связь с белками тканей организма, образует полноценный антиген.

Кроме того, его непосредственное токсическое воздействие на клетки слизистой оболочки, включая тучные клетки и базофилы, способствует неспецифическому высвобождению гистамина. В свою очередь, гистамин участвует в модуляции аллергической реакции в ответ на воздействие значимых аллергенов, что может приводить к развитию аллергического контактного дерматита.

Исследования показали, что мономер оказывает влияние на уровень лизоцима в слюне, снижая его концентрацию. Даже незначительное количество остаточного мономера, вымываемого из протезных конструкций, способно изменять функциональное состояние нейтрофилов ротовой полости, подавляя их активность [8]. По мнению ряда исследователей, мономер обладает выраженной цитотоксичностью, активно взаимодействует с тканями и оказывает раздражающее и токсическое воздействие на организм в целом [3, 8].

Одним из значительных недостатков акриловых базисов является их микропористость, возникающая вследствие технологических особенностей процесса полимеризации, включая усадку материала [7, 15]. Еще одной проблемой является недостаточная механическая прочность акриловых пластмасс, что снижает их устойчивость к циклическим нагрузкам, возникающим в процессе жевания.

Несмотря на это, во многих стоматологических клиниках акриловые пластмассы остаются основным материалом для изготовления базисов съемных протезов. Это обусловлено их доступной стоимостью, простотой технологии производства и отсутствием необходимости в дорогостоящем оборудовании.

В последние годы на стоматологическом рынке появились новые технологии производства съемных ортопедических конструкций, основанные на использовании термопластических материалов

(термопластов), применяемых в мировой практике более двух десятилетий. Эти материалы характеризуются высокой пластичностью при нагревании и не требуют использования мономеров в процессе производства.

Термопласты, благодаря своей химической структуре, лишены большинства недостатков, характерных для акриловых пластмасс, и значительно превосходят их по прочностным характеристикам. В отличие от акрилатов, при обработке термопластов не используется токсичный мономер. Их переработка осуществляется при температуре 160–200 °С, когда материал переходит в вязкотекучее состояние, после чего под давлением до 50 атм он вводится в закрытую форму через литевой канал.

Термопластические материалы обладают рядом значительных преимуществ:

- Дискомфорт в полости рта, возникающий у пациентов при использовании ортопедических конструкций из различных металлических сплавов, может быть устранен за счет применения зубных протезов, изготовленных из термопластов.

- Для повышения эстетических характеристик съемных протезов вместо традиционных металлических кламмеров, способных провоцировать трещины и переломы базисов, используются термопластические кламмеры, цвет которых соответствует опорным зубам.

- Протезные конструкции из термопластов не оказывают токсического или аллергического воздействия, что делает их оптимальным выбором для пациентов с аллергическими реакциями, а также заболеваниями иммунной, нервной, эндокринной систем и органов желудочно-кишечного тракта [9].

- Протезы, изготовленные на основе термопластических материалов, отличаются высокой эластичностью, точностью прилегания, надежной фиксацией и превосходными эстетическими характеристиками.

- Отсутствие микропористости в термопластических материалах снижает вероятность нарушения микробного баланса в полости рта.

- По прочностным характеристикам и устойчивости к циклическим нагрузкам термопластические протезы значительно превосходят конструкции из акриловых пластмасс.

- Физико-химические свойства термопластов расширяют терапевтические возможности стоматологов, позволяя применять их при частичной адентии, бруксизме, патологиях височно-нижнечелюстного сустава, а также для изготовления окклюзионных шин, спортивных капп, имедиат-протезов и в комплексной терапии заболеваний пародонта.

В стоматологической практике применяют пять основных типов термопластических материалов:

- Полиоксиметилен (также известный как полиформальдегид);
- Нейлон (полигексаметиленлипаид);
- Полипропилен;
- Этилен-винилацетат;
- Безмономерные акриловые материалы (полиметилметакрилат).

На сегодняшний день полиоксиметилен служит основой для производства таких термопластов, как «Dental D» –

Quattro Ti (Италия), Dentico – Dentico (Германия), «T.S.M. Acetal Dental» (Сан-Марино) и Aceplast (Израиль) [16].

Этот материал характеризуется высокой устойчивостью и кристаллической молекулярной структурой. В его состав входят углерод, водород и кислород. В отличие от акриловых материалов, применяемых в стоматологии и обладающих сферической формой молекул (молекулярные клубки), полиоксиметилен представлен продолговатыми молекулярными нитями, которые способны сцепляться друг с другом [12].

Стоматологические материалы не содержат химических добавок, которые могут провоцировать аллергические реакции у чувствительных пациентов. В нормальных условиях эти полимеры обладают низкой токсичностью и демонстрируют устойчивость к агрессивным средам, что делает их востребованными в медицинской практике. Токсикологические исследования подтвердили отсутствие выраженных токсических свойств у данных полимеров [6].

Применение термопластов на основе полиформальдегида позволяет изготавливать различные ортопедические конструкции. По прочностным характеристикам такие протезы сопоставимы с металлическими аналогами. Высокая эластичность материала обеспечивает точное прилегание к зубам и надежную фиксацию [1, 9].

Полиоксиметиленовые материалы позволяют создавать:

- Односторонние съемные протезы для пациентов с концевыми дефектами зубного ряда, используя телескопическую систему фиксации.

- Каркасы с кламмерами из термопластов, что является альтернативой металлическим базисам бюгельных протезов, особенно при их непереносимости, а также в эстетических целях [6, 13].

- Шинирующие конструкции для лечения заболеваний пародонта, а также съемные протезы с многозвеньевыми кламмерами при включенных дефектах зубного ряда.

- Временные ортопедические конструкции в имплантологии, применяемые на период заживления после хирургического вмешательства.

Термопластичные материалы на основе нейлона

Полиамиды представляют собой гетероцепные полимеры, содержащие амидные группы в основной цепи макромолекулы. Однако у них может происходить миграция капролактама и гексаметилендиамина, обладающих токсическими свойствами. Эти вещества способны изменять органолептические характеристики контактирующих с ними сред, а в их вытяжках выявляют наличие мономеров и олигомеров.

В медицине и стоматологии применяют исключительно нетоксичные алифатические полиамиды, в частности Полиамид-12, который используется для производства синтетических волокон. Этот материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к истиранию, а также значительной гибкостью и пластичностью [9, 10].

На сегодняшний день нейлоновые протезы изготавливают ведущие компании разных стран:

- США (Valplast, Flexite),
- Израиль (Flexy-Nylon),
- Сан-Марино (T.S.M. Acetal Dental),
- Сингапур (Vertex ThermoSens),
- Германия (Flexiplast).

Изделия из нейлона включают:

- Частичные съемные протезы с зубоальвеолярными кламмерами,
- Комбинированные конструкции,
- Шинирующие протезы с многосвязными кламмерами,
- Антихраповые устройства.

Полипропиленовые зубные протезы

По своим свойствам полипропилен схож с нейлоном, но уступает ему по ряду физико-химических показателей. Однако по прочности он значительно превосходит акриловые пластмассы и обладает высокой точностью прилегания.

Полипропилен представляет собой бесцветный полимер с метильными группами, не имеющий запаха и вкуса. Этот материал обладает мягкой, резиноподобной структурой и размягчается при нагревании до высоких температур. Он биологически инертен по отношению к тканям организма и устойчив в условиях полости рта. Его безопасность обеспечивается отсутствием мономеров, ингибиторов, катализаторов и других потенциально реактивных компонентов.

Полипропилен в ортопедической стоматологии

В настоящее время полипропилен применяется в качестве доступной альтернативы нейлону при изготовлении ортопедических конструкций. В числе широко используемых материалов:

- ProFlex Clear Wire (США, Dental Resources),
- NDflex (Украина, New Dental),
- Липол – литевой термопласт, разработанный профессором Э.Я. Варесом (Украина) [12].

Ортодонтические устройства из этиленвинилацетата. Этиленвинилацетат представляет собой аморфный прозрачный полимер, не имеющий цвета, запаха и вкуса. Он отличается высокой эластичностью, минимальным водопоглощением и устойчивостью к воздействию кислот. Сам полимер и его мономер считаются нетоксичными, однако в ходе санитарно-химических исследований выявлены небольшие количества окисляющихся и бромсодержащих соединений, которые могут мигрировать из материала.

На основе этого полимера выпускаются термопластичные материалы в разных странах, включая:

- Flexidy (Италия),
- Corflex Orthodontic (Сан-Марино) и другие.

Список литературы:

1. Гурина, С. И., et al. "Съемное протезирование." Современные тенденции развития науки и технологий (2017): 18.
2. Каливрадзиян, Э. С., et al. "Оценка эффективности применения лекарственных плёнок с иммунокорректором в съемном протезировании." Институт стоматологии 1 (2010): 40-41.
3. Salimov Odilxon Rustamovich, Raximov Baxtiyorjon Gafurdjanovich, and Kosimov Ahror Abror ugli. "MODERN ASPECTS OF PATIENT ADAPTATION TO REMOVABLE DENTURES (LITERATURE REVIEW)". World Bulletin of Public Health, vol. 16, Nov. 2022, pp. 21-26
4. Сорокин, Е. В. "Особенности протезирования при частичной потере зубов в современной ортопедической стоматологии." Научное обозрение. Медицинские науки 4 (2017): 106-109.
5. Avelino, Maria Eduarda Lemos, et al. "Does the use of conventional complete dentures influence taste perception? A systematic review." The Journal of Prosthetic Dentistry 133.2 (2025): 438-444.
6. Tosun, Büşra, and Nur Uysal. "Denture care attitudes, hygiene levels and oral mucosal lesions in complete denture wearers from a single-institution cross-sectional study." Scientific Reports 15.1 (2025): 1421.

Введение в стоматологическую практику термопластов на основе этиленвинилацетата открыло новые возможности для зуботехнических лабораторий. Эти материалы применяются при изготовлении индивидуальных позиционеров, спортивных капш и персонализированных мундштуков для дайвинга.

Безмономерные акриловые пластмассы в протезировании

Данные материалы характеризуются отсутствием свободного мономера, высокой прочностью и эстетичностью, что позволяет создавать особо тонкие съемные протезы. Они выпускаются в широкой цветовой палитре, что способствует лучшему соответствию оттенку естественных зубов пациента.

Из безмономерных акриловых пластмасс изготавливают:

- Полные и частичные пластиночные протезы,
- Седла бюгельных протезов.

Их применение повышает комфорт ношения и снижает риск аллергических реакций, характерных для традиционных акрилатов.

В настоящее время производство безмономерных материалов на основе акриловых пластмасс осуществляется в нескольких странах. Среди наиболее известных производителей можно выделить:

- Flexite M.P. (США),
- Acre-Free (Израиль),
- Thermo Free (Сан-Марино),
- Fusicril (Италия),
- Polyan (Германия).

Выводы. Таким образом, современные базисные материалы предоставляют широкий выбор альтернативных решений в протезировании. Однако остается актуальной необходимость дальнейшего изучения механизмов биодegradации и метаболизма полимеров при их длительном нахождении в организме. Кроме того, важной задачей является разработка объективных «критериев биосовместимости» данных материалов.

Решение этих вопросов позволит пациентам с непереносимостью акриловых пластмасс и заболеваниями слизистой оболочки рта минимизировать воздействие остаточного мономера за счет применения современных базисных материалов. Это, в свою очередь, поможет предотвратить развитие реакций гиперчувствительности и значительно повысит эффективность ортопедического лечения пациентов с аллергологическими осложнениями.

7. Felton, David, et al. "Evidence-based guidelines for the care and maintenance of complete dentures: A publication of the American College of Prosthodontists." *Journal of Prosthodontics: Implant, Esthetic and Reconstructive Dentistry* 20 (2011): S1-S12.
8. Абакаров С.И., Забалуева Л.М. Биологическое действие конструкционных материалов для зубных протезов на ткани протезного поля // Научно-практическая конференция памяти проф. Х.А. Каламкарлова: Актуальные проблемы ортопедической стоматологии и ортодонтии. – М., 2002. – С. 92-94.
9. Аззам Омар Башир Диагностика непереносимости протезов из акриловых пластмасс путем применения флоуметрического метода определения высвобождения гистамина базофилами: автореф. дисс. ... канд. мед. наук: 14.00.21. – М., 2003. – С. 21.
10. Воложин А.И., Бабахин А.А. Иммуномоделирующая активность стоматологических материалов // *Стоматология*. – 2006. – № 1. – С. 18-20.
11. Григорьян А.С., Каплан М.З., Тигранян Х.Р., Антипова З.П. Биологически нейтральные термопластические материалы // *Клиническая стоматология*. – 2006. – № 3. – С. 70-75.
12. Жижикин О.И., Терещина Т.П., Романова Ю.Г. Способ оценки аллергических проявлений в полости рта на акриловые пластмассы // *Вестник стоматологии*. – 2010. – №2. – С. 13-15.
13. Клёмин В.А. Работа с современными реставрационными материалами: учебное пособие – Волгоград: Новая книга, 2009. – С. 151.
14. Лебеденко И.Ю., Серебров Д.В., Коваленко О.И. Использование термопластов в клинике ортопедической стоматологии // *Российский стоматологический журнал*. – 2008. – № 3. – С. 58-60.
15. Нишева Е. С., Акимова С.Л. Диагностика аллергических реакций на местные анестетики и стоматологические материалы // *Стоматология*. – 2009. – № 4. – С. 18-28.
16. Трегубов И.Д., Михайленко Л.В., Болдырева Р.И., Маглакелидзе В.В., Трегубов С.И. Использование термопластов в ортопедической стоматологии. – М.: Медицинская пресса, 2007. – 140 с.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 1

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000